

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 513 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasi qurilish iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmuzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗА С ПОМОЩЬЮ ЯДРА ИНТЕГРАЛЬНОЙ МОДУЛЯЦИИ

НОРАЛИЕВ САРДОР НУРИСЛОМ УГЛИ

НОРМУРОДОВ САДРИДДИН САЛИМ УГЛИ

преподаватель кафедры «Информационный технологи»
Институт предпринимательства и педагогики Денова,

UDK: 519.63

<https://orcid.org/0009-0004-4337-7462>

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения возможности применения ядер оператора интегральной модуляции в качестве функции вейвлет - преобразования и предложен алгоритм идентификации коэффициентов вейвлет - анализа для случаев нестационарной входной последовательности и немоделируемой внутренней динамики двигателя внутреннего сгорания. Приведена схема формирования коэффициентов вейвлет - преобразования использующее в качестве ядра вейвлет функции оператор интегральной модуляции. Исследование проведено в среде Matlab/Simulink.

Ключевые слова: виброакустические сигналы, вейвлет преобразования, идентификация, интегральная модуляция, фильтрация, модель.

Annotatsiya: Maqolada integral modulyatsiya operatori yadrolaridan to'liqinli o'zgartirish funktsiyasi sifatida foydalanish imkoniyatini aniqlash masalalari ko'rib chiqiladi va statsionar bo'lmagan kirish ketma-ketligi va ichki yonish dvigateling modellashtirilmagan ichki dinamikasi holatlari uchun to'liqinli tahlil koeffitsientlarini aniqlash algoritmi taklif etiladi. To'liqinli funktsiya yadrosi sifatida integral modulyatsiya operatori yordamida to'liqinli transformatsiya koeffitsientlarini shakllantirish sxemasi keltirilgan. Tadqiqot Matlab/Simulink muhitida o'tkazildi.

Kalit so'zlar: vibroakustik signallar, to'liqinli transformatsiyalar, identifikatsiya, integral modulyatsiya, filtrlash, model.

Abstract: The article considers the issues of determining the possibility of using the integral modulation operator kernels as a wavelet transform function and proposes an algorithm for identifying the wavelet analysis coefficients for cases of non-stationary input sequence and non-modeled internal dynamics of an internal combustion engine. A scheme for forming the wavelet transform coefficients using the integral modulation operator as the wavelet function kernel is given. The study was conducted in the Matlab/Simulink environment.

Key words: vibroacoustic signals, wavelet transforms, identification, integral modulation, filtering, model.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ.

Решения задач идентификации нестационарных нелинейных процессов, к которым относятся широкий класс задач, не могут быть осуществлены в рамках линейных моделей. Кроме того, данные процессы могут иметь некоторые особенности в определенные моменты времени. В технических системах они зачастую имеют циклический характер. Примером причин этого факта может служить работа двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

Одним из распространенных методов идентификации технического состояния данного объекта, является анализ и обработка виброакустических сигналов снятых с него [1,7,8,14]. Одним из современных путей без разборного определения дефектов внутренних узлов ДВС, является использование методов обработки сигналов с применением вейвлет преобразований и интеллектуальных систем распознавания и классификации результатов обработки сигналов [7,8].

Многие методы исследования посвященные проблеме распознавания технического состояния, и диагностики механизмов по вибрационным параметрам с использованием традиционных методов [2,8], рассматривают анализ спектра сигнала вибрации механизмов ДВС, который позволяет выявить частотный состав обрабатываемого сигнала. Однако данный метод мало информативен из-за большой номенклатуры существующих ДВС, механизмы которых отличаются по конструкции и массе, что приводит к сложности определения дефектов из-за разных частотных портретов исследуемых сигналов.

Для обработки виброакустических данных экспресс-диагностики ДВС в рамках данной работы использованы вейвлеты сформированные на базе ядер оператора интегральной модуляции [3], обладающие свойством сглаженного представления сигнала с выявлением его локальных особенностей, что дает возможность анализа его характерных свойств. На основании приведенных в [1,9,10,11] работ посвященных вопросу диагностики узлов ДВС можно сделать вывод, что достоверность идентификации дефекта узлов ДВС зависит от ряда факторов:

- методов обработки сигналов получаемых с датчиков;
- чувствительности систем измерений;
- возможностей измерения дополнительных параметров источников сигналов, характеризующих состояния внутренних узлов ДВС.

Одна из основополагающих идей вейвлет преобразования [4,12,13] сигнала $x(t)$ – состоит в разбивке приближения сигнала $x(t)$ – на две составляющие в грубую(аппроксимирующую) $\tilde{x}_{j-1}(t)$ и уточненную (детализирующую) $\tilde{x}_{j-1}^d(t_i)$ с последующем их уточнения методом последовательного приближения. Представим $x(t)$ в виде.

$$\tilde{x}(t) = \tilde{x}_{j-1}^a(t_i) + \tilde{x}_{j-1}^d(t_i) = \sum_{k \in Z} a_{j-1,k} \bar{x}^a(t_i) + \sum_{k \in Z} d_{j-1,k}^D \frac{d^q \tilde{x}_{j-1}}{dt_i}$$

Где; j - характеризует уровень разрешения;

k - количества итерации;

$q = 1, 2, \dots, n$ – количество параметров детализирующей части;

$a_{j-1,k}$ – параметры аппроксимирующей части функции $\tilde{x}_{j-1}^a(t_i)$;

$d_{j-1,k}^D$ - параметры детализирующей части сигнала.

Представим выражение (1) в виде комбинации от ядра интегральной модуляции

$$\hat{x}(t) = \sum_{k \in Z} a_{j-1,k} C_{j-1}^a(t_i) + \sum_{k \in Z} d_{j-1,k} C_{d,j-1}^q \quad (2)$$

С учетом свойств ядра $\Phi(t, \tau)$ оператора интегральной модуляции [5], можно записать следующие соотношения для коэффициентов $C_{j-1}^a(t_i)$ и $C_{d,j-1}^q(t_i)$

$$C_{j-1}^a(t_i) = \int_{\varepsilon=t_i-T}^{\tau=t_i} \Phi(t, \tau) \bar{x}(\tau) d\tau, \quad C_{d,j-1}^q = \int_{\varepsilon=t_i-T}^{\tau=t_i} \Phi^q(t, \tau) \bar{x}(\tau) d\tau$$

Рассматривая ДВС как многомерный нестационарный нелинейный объект, прогнозируемое значение выходного сигнала можно представить в виде суммы сигналов моделей представленных в следующем виде

$$y^*(t) = \sum_{S=1}^N \tilde{h}_s(t_i) * x_s(t_i), \quad (3)$$

где $\tilde{h}_s(t)$ – нестационарная функция времени.

$$t_i < \tau < t_i - T$$

Разложим параметр $h_s(t)$ в ряд Тейлора окрестности

$$\hat{h}_{sp}(t_i) = \hat{h}_{so} + \hat{h}'_{s1}(t_i)(t_i - \tau) + \frac{1}{2!} \hat{h}''_{s2}(t_i)(t_i - \tau)^2 + \frac{1}{(n-1)!} \hat{h}^{n-1}_{si}(t_i)(t_i - \tau)^{n-1} + R_n(t) \quad (4)$$

где - остаточное значение ряда Тейлора

$$|R_n(t)| < \frac{(t - \tau)^n}{n!} \sup |h_i^{(n)}(\varepsilon)|, t - \tau < \varepsilon < t$$

С учетом первых двух слагаемых ряда и вейвлет разложения выходного сигнала в ряд Тейлора уравнение (4) запишем в следующем виде:

$$y^*(t) = \sum_i^n \sum_{p=0}^s h_s^*(t_i) \left[\sum_{k \in Z} a_{j-1,k} C_{j-1}^a(t_i) + \sum_{k \in Z} d_{j-1,k} C_d^q(t_i) \right] =$$

$$\sum_{i=1}^n [h_0^* + h_{s1}^*(t_i)(t_i - \tau)] [\sum_{k \in Z} a_{j-1,k} C_{j-1}^a(t_i) + \sum_{k \in Z} d_{j-1,k} C_d^q(t_i)] = \sum_{s=1}^s h_0^* * [a_{j-1,k} C_{j-1}^a(t_i) + \sum_{s=1}^s d_{j-1,k} C_d^q(t_i)] + \sum_{k \in Z} [h_{s1}^*(t_i)(t_i - \tau)] [\sum_{k \in Z} a_{j-1,k} C_{j-1}^a(t_i) + \sum_{k \in Z} d_{j-1,k} C_d^q(t_i)] \quad (5)$$

Заметим, что $\hat{h}_s(t_i)$ и $h_s^*(t_i)$ в общем случае имеют разные значения в интервале τ .

Уравнения (5) можно представить в виде регрессионной модели вида

$$Y_{ij}(t_i) = \sum A_{0j} + \sum_{k=0}^n A_{kj}^* C_{j-1}^a(t_i) + \sum_{k=0}^n B_{kj} C_d^q(t_i) \quad , \quad \text{или} \quad (6)$$

$$Y_{ij}^*(t_i) = Z * \theta, \quad (7)$$

где $Z = \{C_{j-1}^a(t_i), C_d^q(t_i)\}$ – вектор определяемый на основе оператора интегральной модуляции [5].

$\theta = [A_{0j}, A_{kj}, B_{kj}]$ – вектор неизвестных параметров вейвлет процесса, которые могут быть определены на основе метода наименьших квадратов.

На рис.1, приведена схема моделирования временно-зависящих коэффициентов $C_{j-1}^a(t_i), C_d^q(t_i)$ вектора Z реализованная при постоянном времени T_ϕ формирующего фильтра.

Применение такого рода алгоритмов анализа (со скользящими окнами) позволяет значительно расширить разрешающую способность метода во времени при удержании достаточно широкого разрешения в области частот, однако это сопряжено с резким увеличением объема вычислений, и как следствие с увеличением времени выполнения расчётов.

Рисунок 1. График и спектр ВА сигнала.

Контроль и диагностика различных объектов в основном связаны с процессом извлечения информации из сигналов, получаемых от конкретного объекта. При этом исследователь этих процессов стремится с помощью определенных методик, преобразовать эти сигналы в более удобный вид с целью анализ и получения информации о состоянии исследуемого процесса.

Рис.4. Пример анализируемого сигнала и его непрерывного трехмерного вейвлет – преобразования.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате проведенных исследований:

- составлена база данных вибрационных сигналов и их вейвлет изображений для различных видов неисправностей, с целью формирования классов неисправностей, для чего были записаны синхронные сигналы вибрационных датчиков, расположенных в характерных точках на блоке цилиндров ДВС;
- разработана структура автоматизированной измерительной системы для диагностики ДВС, обеспечивающая получение диагностических сигналов с вибрационных датчиков;
- данный подход в технической диагностике ДВС сформированный на основе вейвлет преобразования виброакустических сигналов с последующей их обработкой с помощью сверточной нейронной сети их, позволяет адекватно оценивать техническое состояние внутренних узлов ДВС, а также обеспечивать возможность сравнения полученных данных при последующей диагностике и мониторинга технического состояния ДВС автомобиля.

Литература

1. Барков А.В., Вибрационная диагностика машин и оборудования /А.В. Барков, Н.А., Баркова-СПбГМТУ, -2004. -156.
2. Береснев А.Л. Виброакустический метод диагностики двигателя внутреннего сгорания / А.Л. Береснев, М.А. Береснев // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2010. – № 6. – С. 27-32.
3. Джалолов У.Х. Параметрическая идентификация нестационарных динамических объектов. Тезисы докладов IX Всесоюзного совещания по проблемам управления. Ереван 1983. - с.72-73.
4. Яковлев А.Н. Введение в вейвлет-преобразования. – Новосибирск: НГТУ, 2003.
5. Джалолов У.Х., Чекалин В.Г. Информационная оценка коэффициентов чувствительности метода параметрической идентификации динамических систем. Тезисы докладов и совещаний всесоюзной конференции «Теория адаптивных систем и ее применения» М-Л., 1983.-с.112-113.
6. Джалолов, У. Х., Бандишоева, Р. М., Юнусов, Н. И., Турсунбадалов, У. А. (2021). Построение адаптивного регулятора на основе принципов нечеткой логики и метода интегральной модуляции. Паёми политехник. БАХШИ Интеллект. Инноватсия. Инвеститсия. № 4 (56) 2021, 48.
7. Турсунбадалов У.А., Тиллоев К.З., Шохназаров П.М. Применение метода интегральной модуляции в задаче идентификации технического состояния двигателя внутреннего сгорания. «Всероссийская научно-техническая конференция» по теоретическим и прикладным проблемам развития и совершенствования автоматизированных систем управления специального назначения «НАУКА И АСУ – 2018» 30 октября 2018 г. Москва С. 152.
8. Джалолов У.Х., Турсунбадалов У.А., Абдуллоев М., Юнусов Н.И. Идентификация процесса износа вкладышей шатунных подшипников ДВС на основе анализа виброакустических сигналов с применением сверточных нейронных сетей. Вестник Таджикского технического университета им. акад. М.С.Осими. Научный журнал. №3/43. Душанбе: ООО «Шинос» 2018.-с 16-20.
9. А. Р. Ширман, А. Б. Соловьев. «Практическая вибродиагностика и мониторинг состояния механического оборудования». Москва, 1996 г.
10. Юнусов Н.И., Джалолов У.Х., Турсунбадалов У.А., Зиёев Ш.Ш. Компьютерная диагностика многокомпонентных вибрационных машин. //10-ая международная конференция по компьютерному анализу проблем науки и технологии. Стр 124-127.

11. Bucy, R.S. and Joseph, P.D., Filtering for Stochastic Processes with Applications to Guidance, John Wiley & Sons, 1968; 2nd Edition, AMS Chelsea Publ., 2005. ISBN 0-8218.
12. Saidahmedov E. KVANT ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQISHDA KVANT KOMPYUTERLARINING O'RNI //Наука и инновация. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 58-64.
13. Yakubov, S., Khushbokov, I., & Saidakhmedov, E. (2024, April). Calculation results for optimization of underground structures. In American Institute of Physics Conference Series (Vol. 3154, No. 1, p. 020053).
14. Ниязов, Ф. Х., Норалийев, С. Н., Дониёрова, Г. Т., & Нормуродов, С. С. (2024). АЛГОРИТМИЗАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Экономика и социум, (5-1 (120)), 1493-1503.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

